

**O'ZBOSHIMCHALIK BILAN EGALLAB OLINGAN YER UCHASTKALARIGA
HAMDA ULARDA QURILGAN BINOLAR VA INSHOOTLARGA BO'LGAN
HUQUQLARNI E'TIROF ETISH****To'rayev Bekzod Bahodir o'gli,**

Toshkent viloyati Bekobod tumani

Adliya bo'limi bosh maslahatchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etishning huquqiy asoslari yoritilgan. Maqolada yerga bo'lgan huquqni qonuniylashtirish jarayonlari, sud amaliyotidagi holatlar, shuningdek, fuqarolarning mulk huquqlarini himoya qilish masalalari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, amaldagi qonunchilikdagi muammoli jihatlar va ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ham ilgari suriladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые основы признания прав на самовольно занятые земельные участки, а также на здания и сооружения, возведённые на них. Анализируются процедуры легализации прав на землю, судебная практика и вопросы защиты имущественных прав граждан. Особое внимание уделено существующим проблемам в законодательстве и предложениям по его совершенствованию.

Annotation: This article explores the legal grounds for recognizing rights to land plots that have been occupied without authorization, as well as to buildings and structures constructed on such land. It analyzes the procedures for legalizing land ownership, relevant court practices, and the protection of citizens' property rights. The article also highlights existing gaps in legislation and provides recommendations for improving the legal framework.

Kalit so'zlar: o'zboshimchalik bilan egallangan yer, bir martalik umumdavlat aksiyasi, ortiqcha egallangan yer uchastkasi, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasi.

Kirish. Hozirgi davrda yer resurslaridan oqilona va qonuniy foydalanish masalasi mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o‘rin tutmoqda. Yer — davlat mulki bo‘lib, undan foydalanish tartibi va shartlari O‘zbekiston Respublikasining “**Yer kodeksi**”, **O‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e‘tirof etish** “ to‘g‘risidagi qonuni, **O‘zbekiston Respublikasining “Davlat kadastrlari to‘g‘risidagi “ 22.12.2000 yildagi qonuni** hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Shu bilan birga, amaliyotda ayrim fuqarolar yoki xo‘jalik subyektlari tomonidan yer uchastkalarini o‘zboshimchalik bilan egallab olish, ularda bino va inshootlar qurish holatlari uchrab turadi. Bunday holatlar ko‘pincha huquqiy nizolarga sabab bo‘ladi, chunki o‘zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari qonuniy huquq asosida rasmiylashtirilmagani uchun, ularda qurilgan bino va inshootlarga bo‘lgan huquq ham noaniq holatga tushadi. Shu sababli, ushbu masala nafaqat yer munosabatlarini tartibga solish, balki fuqarolarning mulk huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan ham muhim hisoblanadi. Ayniqsa, yer munosabatlarini tartibga solish va mulk huquqlarini qonuniylashtirish masalasi mamlakatimizda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, o‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e‘tirof etish masalasi huquqiy amaliyotda muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada mazkur jarayonning huquqiy asoslari, amaldagi qonunchilikdagi kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar tahlil qilinadi. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda o‘zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalarini qonuniylashtirish va ularga nisbatan huquqni e‘tirof etish tartibini belgilovchi huquqiy mexanizmlar takomillashtirildi. Xususan, Prezident farmonlari va Hukumat qarorlari orqali ayrim holatlarda fuqarolarning yerdan foydalanish huquqini tiklash, bino va inshootlarni davlat ro‘yxatiga kiritish imkoniyati yaratildi. Shu bilan birga, bu jarayonni suiste‘mol qilish, noqonuniy qurilishlarni ommaviy tarzda qonuniylashtirish xavfini oldini olish uchun qat‘iy me‘yoriy cheklolvar ham joriy etilgan. Mazkur maqolada o‘zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari va ularda qurilgan bino-inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e‘tirof etishning huquqiy asoslari, amaldagi qonunchilikdagi muammoli jihatlar, sud amaliyoti misollarida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilinadi. Shuningdek, yerga

bo'lgan egalik, foydalanish va tasarruf huquqlarini qonuniylashtirish bo'yicha takliflar ham ilgari suriladi. O'zbekiston Respublikasining 05.08.2024-yilda qabul qilingan "O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish "to'g'risidagi 937-sonli qonunida bu haqida batafsil ma'lumot keltirib o'tilgan bo'lib ushbu qonunning maqsadi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishdan iborat. O'RQ 937 sonli qonun quyidagilarga nisbatan qo'llanadi:

1) O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashab turgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar (bundan buyon matnda fuqarolar deb yuritiladi) tomonidan 2018-yil 1-mayga qadar yakka tartibda uy-joy qurish orqali o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasiga hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga;

2) fuqarolar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va rezident bo'lgan yuridik shaxslar qonunchilik hujjatlariga muvofiq ajratilgan yer uchastkasiga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlarda ko'rsatilgan yer uchastkasi maydonidan 2018-yil 1-mayga qadar ortiqcha egallagan yer uchastkasiga hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga;

3) o'zboshimchalik bilan qurilgan yakka tartibdagi uy-joylarga bo'lgan mulk huquqini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan tashkil etilgan Ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish ishlarini tashkil etish bo'yicha tuman (shahar) komissiyalari (bundan buyon matnda Ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish ishlarini tashkil etish bo'yicha tuman (shahar) komissiyalari deb yuritiladi) tomonidan e'tirof etish mumkin deb topilganligi hollariga yoki uni e'tirof etish rad etilganligi yoxud arizalarning ko'rib chiqilishi bir martalik umumdavlat aksiyasining muddati o'tganligi sababli yakuniga yetmaganligi hollariga;

4) 2021-yil 8-iyunga qadar tuman (shahar) hokimining qaroriga ko'ra qonunchilik hujjatlariga muvofiq fuqarolarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga yoki rezident bo'lgan yuridik shaxslarga ajratilgan, tasdiqlash masalasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi yoki tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan ko'rib chiqilmagan yer uchastkasiga (bundan shunday yer uchastkasida ikki yil ichida binolar va inshootlar qurilmagan yoki ularning qurilishi boshlanmagan yoxud yer uchastkasidan maqsadsiz foydalanilgan hollar mustasno);

5) fuqarolarning bog'dorchilik va uzumchilik shirkatlari hududidagi turar joylariga hamda ular egallagan yer uchastkasiga;

1

6) 2020-yil 9-martga qadar kichik sanoat zonalari hududiga joylashtirilgan tadbirkorlik subyektlarining yashash uchun mo'ljallanmagan binolari va inshootlari yoki ularning qismlari joylashgan yer uchastkasiga;

7) xususiylashtirilgan binolar va inshootlar egallagan yer uchastkasiga;

¹ <https://lex.uz/docs/-7049383>

8) fuqarolarning, yakka tartibdagi tadbirkorlarning va rezident bo'lgan yuridik shaxslarning qonunchilikka muvofiq mulk (egallik qilish) huquqi e'tirof etilgan binolari va inshootlari egallagan yer uchastkasiga nisbatan huquqlarni e'tirof etish asoslari va tartibini belgilaydi.

bir martalik umumdavlat aksiyasi — o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarida yoki imorat qurish uchun ruxsatnoma olmasdan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga muvofiq 2018-yil 20-apreldan 2019-yil 1-mayga qadar o'tkazilgan bir martalik umumdavlat aksiyasi;

ortiqcha egallangan yer uchastkasi — yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni belgilovchi hujjatlarda ko'rsatilgan yer uchastkasi maydonidan ortiq bo'lgan, yer uchastkasining chegarasidan tashqarida, unga tutash hududda joylashgan yer maydoni;

o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasi — fuqarolar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va rezident bo'lgan yuridik shaxslar tomonidan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni belgilovchi hujjatlarsiz, shu jumladan bunday hujjatlar yo'qolgan yoki to'liq rasmiylashtirilmagan holda egallab kelinayotgan yoki ortiqcha egallangan yer uchastkasi.

Ijara huquqi, ushbu yer uchastkalarida qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqi e'tirof etiladi. Bunda ijara muddati yakka tartibdagi uy-joylar egallagan yer uchastkalarini uchun to'qson to'qqiz yil, boshqa yer uchastkalarini uchun qirq to'qqiz yil etib belgilanadi. Yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqi hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqi Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlarining qarorlari bilan e'tirof etiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlarining qarorida norozi bo'lgan shaxslar ushbu qaror ustidan sudga qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatlarda shikoyat qilishi, prokuratura va adliya organlari esa qarorni haqiqiy emas deb topish to'g'risida sudga ariza (shikoyat) berishi mumkin. Fuqarolar tomonidan 2018-yil 1-mayga qadar yakka tartibda uy-joy qurish orqali o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish uchun quyidagi shartlarning barchasiga rioya etilganligi asos bo'ladi, agar:

mazkur yer uchastkasi boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki elektron onlayn-auksionga qo'yilmagan bo'lsa;

mazkur yer uchastkasidan foydalanish yuzasidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasa;

mazkur yer uchastkasi uchun yer solig'i bo'yicha, unda qurilgan binolar va inshootlar uchun esa mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik mavjud bo'lmasa. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun fuqarolarga, yashash uchun mo'ljallanmagan binolar va inshootlar qurish uchun yakka tartibdagi tadbirkorlarga va rezident bo'lgan yuridik shaxslarga qonunchilik hujjatlariga muvofiq ajratilgan yer uchastkasiga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlarda ko'rsatilgan maydondan 2018-yil 1-mayga qadar ortiqcha egallangan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish uchun quyidagi shartlarning barchasiga rioya etilganligi asos bo'ladi, agar:

ortiqcha egallangan yer uchastkasi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ajratilgan yer uchastkasiga tutashgan bo'lsa;

fuqarolarga ajratilgan va ular tomonidan ortiqcha egallangan yer uchastkasining umumiy maydoni ushbu Qonun 12-moddasi uchinchi qismining talablariga muvofiq bo'lsa;

mazkur yer uchastkasi ilgari boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki elektron onlayn-auksionga qo'yilmagan bo'lsa;

mazkur yer uchastkasidan foydalanish yuzasidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasa;

mazkur yer uchastkasi uchun yer solig'i bo'yicha, unda qurilgan binolar va inshootlar uchun esa mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik mavjud bo'lmasa.

Ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish ishlarini tashkil etish bo'yicha tuman (shahar) komissiyalari o'zboshimchalik bilan qurilgan yakka tartibdagi uy-joyga bo'lgan mulk huquqini bir martalik umumdavlat aksiyasi doirasida e'tirof etish mumkin deb topgan yoki e'tirof etishni rad etgan yoxud bir martalik umumdavlat aksiyasining muddati o'tganligi munosabati bilan arizalarning ko'rib chiqilishi yakuniga yetmagan hollarda, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish ushbu Qonunning 4-moddasida belgilangan asoslarga ko'ra amalga oshiriladi.

Tuman (shahar) hokimlarining qarorlari bilan qonunchilik hujjatlariga muvofiq fuqarolarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga va rezident bo'lgan yuridik shaxslarga ajratilgan, tasdiqlash masalasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan ko'rib chiqilmagan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish uchun quyidagi shartlarning barchasiga rioya etilganligi asos bo'ladi, agar:

qaror tuman (shahar) hokimlari tomonidan o'z vakolatlari doirasida 2021-yil 8-iyunga qadar qabul qilingan bo'lsa;

tuman (shahar) hokimlarining qarorlarini tasdiqlash masalasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan rad etilgan bo'lmasa;

yer uchastkasi ajratilganidan keyin ikki yil ichida bino va inshoot belgilangan maqsadlarga muvofiq qurilgan yoki ularning qurilishi boshlangan bo'lsa;

mazkur yer uchastkasi boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki elektron onlayn-auksionga qo'yilmagan bo'lsa;

mazkur yer uchastkasidan foydalanish yuzasidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasa;

mazkur yer uchastkasi uchun yer solig'i bo'yicha, unda qurilgan binolar va inshootlar uchun esa mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik mavjud bo'lmasa.

²Fuqarolarning bog'dorchilik va uzumchilik shirkatlari hududida joylashgan turar joylariga bo'lgan mulk huquqini hamda ular egallagan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun quyidagi shartlarning barchasiga rioya etilganligi asos bo'ladi, agar:

fuqaro bog'dorchilik va uzumchilik shirkati a'zosi bo'lsa;

mazkur yer uchastkasi boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki elektron onlayn-auksionga qo'yilmagan bo'lsa;

mazkur yer uchastkasidan foydalanish yuzasidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasa;

mazkur yer uchastkasi uchun yer solig'i bo'yicha, unda qurilgan binolar va inshootlar uchun esa mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik mavjud bo'lmasa.

2020-yil 9-martga qadar kichik sanoat zonalari hududlariga joylashtirilgan tadbirkorlik subyektlarining mazkur kichik sanoat zonasi hududida o'z mablag'lari hisobidan qurilgan (bundan mavjud binoni qayta qurish, rekonstruksiya qilish mustasno) yashash uchun mo'ljallanmagan binolar va inshootlar yoki ularning qismlari joylashgan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun quyidagi shartlarning barchasiga rioya etilganligi asos bo'ladi, agar:

investitsiya majburiyatlari va boshqa ijtimoiy majburiyatlar to'liq bajarilgan bo'lsa;

mazkur yer uchastkasi boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki elektron onlayn-auksionga qo'yilmagan bo'lsa;

mazkur yer uchastkasidan foydalanish yuzasidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasa;

mazkur yer uchastkasi uchun yer solig'i bo'yicha, unda qurilgan binolar va inshootlar uchun esa mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik mavjud bo'lmasa.

Fuqarolar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va rezident bo'lgan yuridik shaxslar tomonidan xususiyashtirilgan binolar va inshootlar, shu jumladan yakka tartibdagi uy-joylar egallagan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun quyidagi shartlarning barchasiga rioya etilganligi asos bo'ladi, agar:

mazkur yer uchastkasida joylashgan binolar va inshootlar, yakka tartibdagi uy-joy xususiyashtirilganligi to'g'risida vakolatli davlat organi tomonidan berilgan hujjat mavjud bo'lsa;

² <https://lex.uz/docs/-7049383>

mazkur yer uchastkasi boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki elektron onlayn-auksionga qo'yilmagan bo'lsa;

mazkur yer uchastkasidan foydalanish yuzasidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasa;

mazkur yer uchastkasi uchun yer solig'i bo'yicha, unda qurilgan binolar va inshootlar uchun esa mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik mavjud bo'lmasa.

Fuqarolarning, yakka tartibdagi tadbirkorlarning va rezident bo'lgan yuridik shaxslarning qonunchilikka muvofiq mulk (egalik qilish) huquqi e'tirof etilgan binolari va inshootlari, shu jumladan yakka tartibdagi uy-joylari egallagan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun quyidagi shartlarning barchasiga rioya etilganligi asos bo'ladi, agar:

mazkur yer uchastkasida joylashgan binolar va inshootlarga, shu jumladan yakka tartibdagi uy-joyga bo'lgan mulk (egalik qilish) huquqi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligini tasdiqlovchi hujjat mavjud bo'lsa;

mazkur yer uchastkasi boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki elektron onlayn-auksionga qo'yilmagan bo'lsa;

mazkur yer uchastkasidan foydalanish yuzasidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasa;

mazkur yer uchastkasi uchun yer solig'i bo'yicha, unda qurilgan binolar va inshootlar uchun esa mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik mavjud bo'lmasa.

Yer uchastkasi hamda unda qurilgan binolar va inshootlar, shu jumladan yakka tartibdagi uy-joylarning qonunchilik hujjatlariga hamda hududlarni shaharsozlik jihatidan rivojlantirish to'g'risidagi hujjatlarga (mavjud bo'lsa) muvofiq qurilish taqiqlangan hududlarda joylashmaganligi mazkur yer uchastkasiga hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish uchun asos bo'ladi. Binolar va inshootlar, shu jumladan yakka tartibdagi uy-joylar qurish orqali o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasi sug'oriladigan yerlarda joylashgan taqdirda, huquqlarni e'tirof etish masalasi yer fondining toifasi qonunchilik hujjatlariga muvofiq o'zgartirilganidan keyin ko'rib chiqiladi. Yakka tartibdagi uy-joy qurilgan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqi quyidagi o'lchamlarda e'tirof etiladi:

1) agar yer uchastkasi 1998-yil 1-iyulga qadar egallangan bo'lsa, — barcha hududlarda 0,24 gektardan ko'p bo'lmagan o'lchamda;

2) agar yer uchastkasi 1998-yil 1-iyuldan 2018-yil 1-mayga qadar egallangan bo'lsa, — Toshkent, Nukus shaharlarida va viloyat markazlarida 0,06 gektardan, qolgan hududlarda 0,12 gektardan ko'p bo'lmagan o'lchamda. Yer uchastkalari boshqa ma'muriy-hududiy birlik tarkibidan Toshkent, Nukus shaharlari yoki viloyat markazlari hududi tarkibiga o'tkazilgan hollarda, yer uchastkalariga bo'lgan ijara huquqi ular avval joylashgan ma'muriy-hududiy birlikdagi ijara huquqini e'tirof etish shartlariga muvofiq, ushbu moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan tartibda e'tirof etiladi.

Yakka tartibdagi uy-joy egallagan yer uchastkasining amaldagi maydoni ushbu moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan o'chamlardan oshgan hollarda, yer uchastkasining ortiqcha egallangan qismiga bo'lgan ijara huquqi, basharti boshqa shaxslarning huquqlarini va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzmasa, dehqon xo'jaligini yoki tomorqa xo'jaligini yuritish uchun e'tirof etiladi. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarini hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarni bosqichma-bosqich xatlovdan o'tkazish har yilgi reja-jadval (bundan buyon matnda reja-jadval deb yuritiladi) asosida amalga oshiriladi. Reja-jadval Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining taklifiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi (bundan buyon matnda Kadastr agentligi deb yuritiladi) tomonidan tasdiqlanadi va jamoatchilikka e'lon qilinadi. Xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashlarining qarori bilan reja-jadvalga asosan, vakolatli tashkilotlarning hududiy bo'linmalari vakillaridan iborat ishchi guruhlar tashkil etiladi. Yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun bir martalik to'lov miqdorlari.

“O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida” qonunning 1-moddasi ikkinchi qismining 1, 3, 5, 7, 8-bandlarida belgilangan asoslarga muvofiq yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun quyidagi miqdorlarda bir martalik to'lov undiriladi:

- 3) Toshkent shahrida — bazaviy hisoblash miqdorining besh baravari miqdorida;
- 2) Nukus shahrida va viloyatlar markazlarida — bazaviy hisoblash miqdorining uch baravari miqdorida;
- 3) viloyatlar bo'ysunuvidagi boshqa shaharlarda — bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravari miqdorida;
- 4) boshqa aholi punktlarida — bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida.

Bir martalik to'lovni to'lashdan quyidagilar ozod etiladi:

- 1) bir martalik umumdavlat aksiyasi doirasida bir martalik yig'imni to'liq to'lagan shaxslar;
- 2) I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslar.

“Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimiga kiritilgan shaxslardan bir martalik to'lov ushbu moddaning birinchi qismida belgilangan to'lovning ellik foizi miqdorida undiriladi.

Agar bir martalik umumdavlat aksiyasi doirasida Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni e'tirof etish ishlarini tashkil etish bo'yicha tuman (shahar) komissiyalari tomonidan shaxsning o'zboshimchalik bilan qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish mumkin deb topish belgilangan xulosasiga asosan dalolatnoma shakllantirilgan, biroq bir martalik yig'im undirilmagan yoki to'liq hajmda undirilmagan bo'lsa, u holda bir martalik

³ <https://lex.uz/docs/-7049383>

to'lov ushbu moddaning birinchi qismiga muvofiq undiriladi, bunda bir martalik umumdavlat aksiyasi doirasida undirilgan bir martalik yig'im summasi inobatga olinadi.

Bir martalik umumdavlat aksiyasi doirasida to'langan bir martalik yig'im va ushbu Qonun doirasida undiriladigan bir martalik to'lov o'rtasidagi farq qaytarilmaydi.

Ushbu Qonun 1-moddasi ikkinchi qismining 2, 4, 6-bandlarida, 12-moddasining beshinchi qismida belgilangan asoslarga ko'ra yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun bir martalik to'lov yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqining o'rtacha bozor qiymati miqdorida undiriladi.

Yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqining o'rtacha bozor qiymati yer uchastkalaridan foydalanish maqsadlaridan kelib chiqqan holda, O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan 0,01 gektar maydon uchun fuqarolar o'zini o'zi boshqarishining hududiy birliklari bo'yicha har yili yanvar va iyul oylarida belgilanadi, uning rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi hamda avtomatlashtirilgan axborot tizimiga taqdim etiladi. Bunda tegishli hududda oxirgi o'n ikki oyda yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini sotish bo'yicha elektron onlayn-auksionlardagi o'rtacha narxlar, elektron onlayn-auksion o'tkazilmagan hududlar uchun esa tegishli tuman (shahar) yoki yuqori turuvchi ma'muriy-hududiy birliklar bo'yicha o'rtacha narxlar ijara muddatiga ko'ra tuzatish kiritilgan holda asos sifatida qabul qilinadi.

Yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun bir martalik to'lov summasini taqsimlash:

15 foizi — O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi budjetdan tashqari jamg'armasining maxsus g'azna hisobvarag'iga;

10 foizi — O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi budjetdan tashqari Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamg'armasining maxsus g'azna hisobvarag'iga;

10 foizi — O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligining budjetdan tashqari Kosmik tarmoqni rivojlantirish jamg'armasiga;

0,5 foizi — “Elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi” davlat muassasasining O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi G'aznachilik xizmati qo'mitasida ochilgan maxsus hisobvarag'iga;

qolgan qismi — ko'chmas mulk joylashgan hududda tashabbusli budjetlashtirish doirasida amalga oshiriladigan loyihalarni moliyalashtirish uchun tegishli tuman va shahar budjetlari orqali fuqarolar tashabbuslari jamg'armalariga.

Ushbu Qonun 23-moddasining oltinchi qismiga muvofiq undiriladigan bir martalik to'lov summasi quyidagicha taqsimlanadi:

5 foizi — O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi budjetdan tashqari jamg'armasining maxsus g'azna hisobvarag'iga;

5 foizi — O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi budjetdan tashqari Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamg'armasining maxsus g'azna hisobvarag'iga;

5 foizi — O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligining budjetdan tashqari Kosmik tarmoqni rivojlantirish jamg'armasiga;

qolgan qismi — ko'chmas mulk joylashgan hududda tashabbusli budjetlashtirish doirasida amalga oshiriladigan loyihalarni moliyalashtirish uchun tegishli tuman va shahar budjetlari orqali fuqarolar tashabbuslari jamg'armalariga.

Xulosa qilib aytganda, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari va ularda qurilgan bino hamda inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish masalasi mamlakatimizda yer munosabatlarini huquqiy tartibga solishdagi eng muhim yo'nalishlardan biridir. Ushbu jarayon fuqarolarning mulk huquqini himoya qilish, shuningdek, yerdan oqilona va samarali foydalanish tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Amaliyotda uchrayotgan nizolar shuni ko'rsatadiki, ko'plab holatlarda fuqarolar tomonidan yer uchastkasi yoki bino-inshootlar qonuniy ruxsatsiz egallab olingan bo'lsa-da, ularning mehnati, yashash manzili yoki iqtisodiy faoliyati bilan bog'liq zaruratlar e'tiborga olinishi lozim. Shu sababli, qonunchilikda bunday holatlarda fuqarolarning huquqlarini tiklash yoki qonuniylashtirish uchun aniq mexanizmlar ishlab chiqilishi zarur.

Biroq, o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlarni to'liq qonuniylashtirish tizimi cheklovlarsiz amalga oshirilsa, bu yerdan foydalanish intizomining buzilishiga, noqonuniy qurilishlarning ko'payishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, ushbu masalada davlat manfaatlari bilan fuqarolarning huquqlari o'rtasida muvozanatni saqlash eng muhim tamoyil bo'lib qoladi. Davlat tomonidan o'zboshimchalik bilan egallangan yerlarni qonuniylashtirish jarayonida ochiqlik, shaffoflik va adolat tamoyillariga amal qilish, yer ajratishning raqamlashtirilgan tizimini keng joriy etish, sud organlari hamda adliya idoralarning hamkorlikda faoliyat yuritishini kuchaytirish lozim. Bu esa, bir tomondan, noqonuniy qurilishlarni kamaytiradi, ikkinchi tomondan, fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshiradi. Yakuniy natijada, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etishning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish O'zbekiston Respublikasida mulkchilik munosabatlarining barqaror rivojlanishiga, yer resurslaridan oqilona foydalanishga hamda qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. "O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining qonuni, Qonunchilik palatasi tomonidan 2024-yil 9-aprelda qabul qilingan Senat tomonidan 2024-yil 21-iyunda ma'qullangan. (<https://lex.uz/docs/-7049383>)

2. O'zbekiston Respublikasining 01.07.1993-yilda qabul qilingan Yer kodeksi (<https://lex.uz/docs/-152653>)

3. O'zbekiston Respublikasining Davlat kadastrlari to'g'risidagi 22.12.2000 yildagi qonuni (<https://lex.uz/docs/-29794?ONDATE=07.06.2022%2000>)